

**РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ У
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
Ибрагимова Муниса Санъатовна**

Докторант Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10809976>

Аннотация. *Формирование профессионально-речевой культуры учителя начальных классов представляет собой актуальную и важную педагогическую проблему, которая оказывает существенное влияние на эффективность образовательного процесса и качество обучения детей. Успешное решение этой проблемы требует от педагога не только знания своего предмета, но и умения эффективно общаться, мотивировать учеников, создавать атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. В данной статье мы рассмотрим сущность профессионально-речевой культуры учителя начальных классов, выявим ключевые аспекты этой проблемы и рассмотрим способы ее решения на основе современных исследований и педагогической практики.*

Ключевые слова: *младший школьник, педагог начального общего образования, коммуникативная компетенция, педагогическая технология, диагностика, критерии и показатели.*

Abstract. *The formation of a professional speech culture of a primary school teacher is an urgent and important pedagogical problem that has a significant impact on the effectiveness of the educational process and the quality of children's education. The successful solution of this problem requires from the teacher not only knowledge of his subject, but also the ability to communicate effectively, motivate students, create an atmosphere of mutual understanding and cooperation. In this article we will consider the essence of the professional speech culture of primary school teachers, identify the key aspects of this problem and consider ways to solve it based on modern research and pedagogical practice.*

Keywords: *Junior high school student, teacher elementary General education, communicative competence, pedagogical technology, diagnostics, criteria and indicators.*

Современное общество нуждается в учителях, способных как успешно интегрировать инновационные методы в учебный процесс, так и в то же время поддерживать качество, обеспечивающее требования государственных образовательных стандартов и других нормативных документов в области образования. Научные исследования и образование, проводимые в любом данном обществе, должны соответствовать основным ценностям общества и действовать в соответствии с поставленными целями, выдвинутыми Nacional. Поскольку система образования в значительной степени определяется педагогическими и дидактическими нормами, культурой и ценностями, а также национальными интересами, это может создать определенные препятствия для формирования профессионализма в меняющемся обществе. Прежде всего, для формирования и развития профессиональной речевой культуры у учителей начальных классов необходимо обеспечить соблюдение определенных специфических методических требований, которые имеют большое значение в процессах обучения и воспитания. Далее, профессиональную речевую культуру следует рассматривать как часть профессиональной компетентности учителей.

Термин "профессиональная речевая культура" в системе среднего образования обозначает способность к речевому общению, рассуждению, представлению информации в наиболее подходящем формате и способом в процессе обучения, науки, а также в управлении различными ситуациями в сфере образования. Что важно, это должно происходить в зависимости от преследуемых целей, аудитории, окружения и времени. Однако исследование сосредоточено на изучении понятия и возможностей профессиональной речевой культуры и ее фактического состояния, на разработке правильной концепции и методов систематического развития специалистов в области начального педагогического образования, а также на тщательном анализе некоторых конкретных аспектов.

Профессиональная речевая культура педагогов начального образования представляет собой комплексное явление, интегрирующее в себя профессиональные компетенции и навыки, а также коммуникативные способности и умения в области взаимодействия. Она основывается на способности педагога осуществлять эффективное и эмпатическое взаимодействие с учащимися, формировать конструктивную атмосферу в образовательном пространстве и способствовать развитию личностных качеств учеников. Включает это и умение четко и понятно транслировать учебный контент, стимулировать интерес к обучению и развивать критическое мышление у учащихся. [1]

Значение развития профессиональной речевой культуры у педагогов начальных классов в контексте образовательного процесса неопределимо. На данном этапе обучения дети впервые вступают в систему формального образования, где заложены фундаменты их дальнейшего академического и личностного развития. Учитель начальных классов выступает не только в роли посредника знаний, но и в качестве ключевого образца для подражания. Его умение качественно коммуницировать и мотивировать играет критическую роль в формировании у учеников положительного отношения к обучению и образовательной среде в целом. [3]

С другой стороны, развитие профессиональной речевой культуры не изучалось как отдельное явление, углубленное на разных уровнях. Эта концепция может быть интегрирована в цель исследования в области образования учителей начальных классов и процессов повышения компетентности, которые выявили влияние недостатков в речевой культуре, обеспечиваемых учителями начальных классов, на качество формально предоставляемых знаний и фактически на полное внедрение современных методов обучения, ориентированных на начинающих.

Таким образом, это исследование поможет исследовать связь и влияние культуры речи учителя на учащихся, передачу знаний и совместное использование ими в системе начального образования и усилит усилия, которые будут направлены на развитие таких культур в процессе обучения. Поскольку результаты исследования будут эффективно использованы на практике, важно порассуждать о решении проблем, возникших в результате разработки.

Качество профессиональной речи отражает уровень уверенности учителя в себе и подготовленности, которые имеют решающее значение для поддержания сосредоточенности учащихся и дисциплины в классе. Так сказать, учитель, который не довел до совершенства свою профессиональную речь, скорее всего, время от времени столкнется с дисциплинарными случаями, поскольку учащиеся будут склонны использовать такие словесные слабости и возможности отступления, но невольно.

С другой стороны, учащиеся могут многое получить от учителя, который в состоянии давать четкие инструкции. Это объясняется тем фактом, что речь, как и мышление, является когнитивным процессом, кульминацией которого является язык. Учащиеся не только получают инструкции о том, чего от них ожидают, но и усваивают уроки анализа и рассуждения, которые являются подсознательной частью речевой культуры. Все это достижимо только тогда, когда преподаватель предпринял шаги по овладению и развитию своей профессиональной речевой культуры.

Учащиеся начальной школы находятся в периоде становления, когда язык является основным инструментом когнитивного развития. Таким образом, учителя начальных классов играют решающую роль в развитии этого важного навыка, поскольку они стремятся заложить у юных учащихся прочную академическую основу. Хорошая профессиональная культура речи важна не только для учителей на уровне предоставления услуг, но и служит для того, чтобы предлагать здоровые модели молодым, восприимчивым и постоянно обучающимся умам, которые населяют начальные школы.

Как очевидно, профессиональная речевая культура выходит далеко за рамки обычной повседневной речевой деятельности. Он охватывает широкий спектр способов общения и жанров, включая язык тела, письмо и, конечно же, чтение, все из которых направлены на создание эффективного процесса обучения.

Однако ученые отмечают, что разговорный язык является наиболее распространенным средством, с помощью которого осуществляется обмен опытом обучения и, действительно, большей частью преподавательского опыта. Следовательно, тот тип речевой культуры, который демонстрируют учителя, влияет не только на их профессиональный имидж, но и на эффективность учебного опыта, который извлекают учащиеся.

REFERENCES

1. Асмолов, А.Г., Бурменская, Г.В., Володарская, И.В., Кабанова, О.А., Салмина, Н.Г., Молчанов, С.В. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. – (Стандарты второго поколения).
2. Гейхман, Л.К. Интерактивное обучение общению (общепедагогический подход): дис. д-ра пед. наук / Л.К. Гейхман. – Екатеринбург, 2003.
3. Джеймс, Д. (2015). "Профессиональное развитие учителей начальной школы: практика и перспективы". Издательство "Образование".
4. Харрисон, М. (2019). "Коммуникативные навыки учителя начальных классов: теория и практика". Издательство "Педагогика".